

УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВЕСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ВРЕМЕННЫЕ МАРКЕРЫ

Шамсиддинов Мурод Зубайдуллаевич,

Марупов Шухрат Насимович

Преподаватели СамГИИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются причины и механизмы формирования устойчивых словесных комплексов, которые не только обогащают лексико-фразеологическую систему русского языка, но и выполняют функцию временных маркеров. Исследование основано на анализе новых устойчивых словосочетаний, появившихся в конце XX – начале XXI века, таких как "горячая линия", "глобализованный мир", "фейковые новости", "дорожная карта" и др. Определены ключевые процессы, влияющие на динамику языка: исчезновение старых выражений, появление новых устойчивых конструкций и трансформация существующих фразеологизмов. Особое внимание уделяется роли средств массовой информации в распространении и закреплении новых устойчивых словосочетаний. Приводятся результаты социолингвистического опроса, демонстрирующего уровень восприятия и понимания новых языковых единиц носителями русского языка. Исследование подчеркивает значимость изучения семантики устойчивых словесных комплексов для формирования целостной языковой картины определенной эпохи.

Ключевые слова: устойчивые словесные комплексы, временные маркеры, лексика, фразеология, русская речь, языковые изменения, семантика.

ANNOTATION

The article examines the causes and mechanisms of the formation of stable verbal complexes, which not only enrich the lexico-phraseological system of the Russian language but also serve as temporal markers. The study is based on the analysis of new stable phrases that emerged in the late 20th and early 21st centuries, such as "hotline," "globalized world," "fake news," "roadmap," and others. Key linguistic processes affecting language dynamics are identified: the disappearance of old expressions, the emergence of new stable constructions, and the transformation of existing phraseological units. Special attention is given to the role of mass media in the dissemination and consolidation of new stable verbal expressions. The article presents the results of a sociolinguistic survey demonstrating the level of perception and understanding of new linguistic units by Russian speakers. The study highlights the importance of exploring the semantics of stable verbal complexes in order to form a holistic linguistic picture of a particular era.

Keywords: stable verbal complexes, temporal markers, lexicon, phraseology, Russian speech, linguistic changes, semantics.

В конце XX – начале XXI века в русском языке появилось много новых устойчивых комплексов, которые в разных работах получают различное терминологическое обозначение: устойчивые словесные комплексы, сочетаемостные неологизмы, неофраземы. К таким устойчивым словосочетаниям относятся, например, словосочетания: *горячая линия, глобализованный мир, гуманитарный коридор, фейковые новости, электронные деньги, дисконтная карта, дорожная карта, нулевая терпимость, денежный суррогат,*

политический ландшафт, вирусные войны, однополярный мир, политика мягкой силы, беспилотный автомобиль, умный дом, цифровая экономика и др.

Лексическая и фразеологическая подсистемы русского языка, как и язык в целом, пополняются новыми словами и словосочетаниями, отражающими перемены в различных сферах общественной жизни. Многие из этих слов и словосочетаний становятся временными маркерами. Так, маркерами первых десятилетий XX века являются словосочетания: *новая экономическая политика (НЭП), культурная революция*, а устойчивые словосочетания *прожектор перестройки, новые русские, малиновые пиджаки* можно назвать языковыми маркерами конца прошлого века. Каждое из словосочетаний принадлежит определённой эпохе, в которой оно использовалось активно. Для того чтобы создать языковую картину того или иного времени, нужно знать, какие слова и устойчивые словесные комплексы были характерны для конкретного временного отрезка. Описание семантики устойчивых словесных комплексов является важной задачей, поскольку не только расширяет представления о структуре и семантике новых языковых единиц, но и позволяет на конкретных примерах продемонстрировать динамичность лексической и фразеологической подсистем русского языка.

Динамичность языка достигается, как известно, путём осуществления таких процессов, как:

1. исчезновение из активного употребления слов, свободных словосочетаний и устойчивых словесных комплексов;
2. появление новых слов и новых устойчивых словесных комплексов;
3. трансформирование существующих фразеологических сочетаний.

Возникновение устойчивых словесных комплексов - наиболее активный процесс из всех процессов, протекающих в области русской лексики и фразеологии. Как показали наши наблюдения, большая часть новых устойчивых комплексов (далее УСК) появляется в средствах массовой коммуникации. Семантика новых УСК не всегда «прозрачна». Так, например, опрос, проведённый среди респондентов - представителей разных возрастных групп (от 17 до 45 лет) показал, что лишь 10% участвующих в опросе смогли дать правильный ответ на вопрос: что означает то или иное новое устойчивое словосочетание.

В список УСК, значение которых нужно было определить, были включены следующие словосочетания: *дорожная карта, нефтяная игла, топовый персонаж, что-то пошло не по резьбе, электронное правительство, хайповая тема* и др.

Чем же можно объяснить то, что большая часть новых устойчивых словосочетаний оказалась даже для людей, говорящих по-русски, агнонимами, то есть словосочетаниями, значение которых неизвестно? Объясняется это несколькими причинами: во-первых, значение устойчивого словесного комплекса не всегда является суммой значений, входящих в него слов; во-вторых, часто одно из двух слов УСК является заимствованным словом, и его семантика не ясна; в-третьих, лексическая сочетаемость слов, составляющих УСК, представляется людям, говорящим по-русски, недопустимой. Рассмотрение семантики нового слова или нового словосочетания - процесс чрезвычайно интересный, требующий иногда «штучного описания».

В последнее время в средствах массовой коммуникации всё чаще стало употребляться новое устойчивое словосочетание *дорожная карта*. Это словосочетание уже давно существует в языке и имеет значение «атлас различных типов дорог, соединяющих устойчивые

контрольные пункты». Однако в современных СМИ встречается употребление устойчивого словесного комплекса *дорожная карта*, например, в таких контекстах: «Тестирование у специалиста в области профессиональной ориентации с помощью специальной программы позволит понять, в какой сфере ребенок максимально полно реализует свои задатки, каковы сильные стороны нервной системы и мышления, риски по здоровью, рекомендации по спорту, общению, выстраиванию будущей карьеры. Другими словами - это подробнейшая *дорожная карта жизни!*»; «Министерству высшего и среднего специального образования даны указания по обеспечению совместно с соответствующими министерствами и ведомствами исполнения задач, определенных в этих *«дорожных картах»*. Известное словосочетание приобрело метафорическое значение. Однако достаточно быстро этот УСК получил статус термина, который обозначает один из основных инструментов формирования стратегии, даёт представление пошагового сценария развития определённого объекта» [2,83]. Данный устойчивый словесный комплекс не нашёл ещё отражения в «Национальном корпусе русского языка» [1], но он регулярно встречается в СМИ и, безусловно, станет временным маркером начала XXI века наряду УСК *нефтяная игла, электронное правительство, фейковые новости, вирусные войны* и многими другими.

Литература

1. Национальный корпус русского языка. -<http://www.ruscorpora.ru>
2. Шуматов В.Б, Крукович Е.В. и др. Дорожная карта развития университета: преимущества использования и проблемы создания //Тихоокеанский медицинский журнал, 2014, № 4. Ир
3. Крысин Л.П. Новые слова и словари новых слов. М.: Языки славянской культуры, 2008.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 2010.
5. Кубрякова Е.С. О частотности и распространенности новых фразеологизмов в русском языке // Вопросы языкознания, 2016, №3, с. 23-41.
6. Кузнецов С.А. Большой фразеологический словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2012.